

Dipartimento per la gestione integrata del rischio infettivo
Malattie infettive UOC

CERTIFICATION OF ENROLLMENT

Study title: Impatto di uno score di stratificazione del rischio sull'outcome di pazienti con trapianto di fegato colonizzati da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi: uno studio osservazionale

IRRB number: IRRB/06/23

(hereinafter referred to as "Study")

Promoter: Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna (DIMEC)

(hereinafter referred to as "Promoter")

The Promoter of the Study here certifies that the Centre IRCCS ISMETT enrolled prospectively N° 10 patients in 2023.

Date 13/03/2024

Name: Maddalena Giannella

Signature on behalf of the Promoter

Position/Title: Principal Investigator

GIANNELLA MADDALENA
C.F. GNN MDL 78R42 L1031
Az. Ospedaliero-Universitaria di Bologna
U.O. _____